
LARP JAKO DZIAŁALNOŚĆ ZRYTUALIZOWANA

NA PRZYKŁADZIE POSTAPOKALIPTYCZNEGO KONWENTU OldTown

OldTown to największy w Polsce konwent fanów fantastyki postapokaliptycznej, w ramach którego odbywa się kilkudniowy larp. Rozgrywa się on na terenie opuszczonego lotniska w Stargardzie Szczecińskim. Jest to przestrzeń odizolowana od zabudowań miasta, gdzie infrastruktura wojskowa (m. in. pasy startowe, podziemne schrony, bunkry i zniszczone hangary) jest adaptowana na potrzeby gry.

Jeszcze jako studentka studiów licencjackich miałam okazję analizować OT z perspektywy etnologicznej. Okazało się wówczas, iż jest to zjawisko zwane w terminologii naukowej liminoidalnym[1], o strukturze obrzędu przejścia[2]. Pomimo wielu tożsamyh cech, OT w odróżnieniu od rytuału jest bardziej zabawą, wyborem i rozrywką, niż sprawą poważną czy przerażającą[3]. Nie zmienia to jednak faktu, iż stanowi swoiste remedium na niezadowolenie wobec stanu współczesnego świata.

Mam nadzieję, iż to podejście wzbogaci rozważania dotyczące larpów o nowy punkt widzenia. Jednak ze względu na charakter niniejszej publikacji, moim celem nie jest szczegółowe wyjaśnienie etnologicznych teorii. Dużo bardziej atrakcyjne dla czytelnika wydały mi się fragmenty wywiadów z uczestnikami zlotu. Uzyskałam je podczas badań terenowych przeprowadzonych w 2010 i 2011 roku. Z tej przyczyny należy uwzględnić to, że moje dociekania nie dotyczą chociażby ostatniej edycji konwentu.

WSPÓLNOTA COMMUNITAS

Postindustrialny, postpolityczny, postliberalny, postmodernistyczny, postkapitalistyczny, a być może już niedługo postapokaliptyczny – taki jest świat widziany współczesnymi oczyma[4]. Zygmunt Bauman nazywa tę epokę „ponowoczesnością”[5]. Jej główną trudność stanowi strach wywołany apokaliptycznymi wizjami, których obecność w massmediach staje się litanią[6]. W okolicznościach wszechobecnych teorii zagłady zbiorowości ludzkie tworzą alternatywne wspólnoty (*communitas*)[7].

Charakteryzuje je anonimowość, zanik różnic, błaznowanie, prostota, braterstwo, brak statusu społecznego oraz wyzbycie się troski o wygląd zewnętrzny[8]. Ta chwilość, spontaniczna i bezpośrednia wspólnota konstytuuje się w opozycji do istniejących na co dzień, zinstytucjonalizowanych i zhierarchizowanych struktur (*societas*). „*Communitas* pojawia się tam, gdzie struktura społeczna się skrywa”[9]. Tak osobliwe relacje są szczególnie widoczne w społeczeństwach o wysokim stopniu specjalizacji. Wynikają one z jednostkowych pragnień dotyczących członkostwa w obiecujących uniwersalność ruchach kulturowych.

W podobny sposób wspólnota OT konstytuuje się z potrzeby szukania więzi opartych o wzajemnie uznawane wartości. Na czas trwania larpa jego uczestnicy, za pomocą postapokaliptycznych wyobrażeń, są zespoleni w *communitas*. Świadczą o tym następujące wypowiedzi [zachowana pisownia oryginalna – przyp. red.]:

Wszyscy co tu przyjeżdżają są jedną wielką kochającą się społecznością. (...) Do kogokolwiek nie podejdziesz masz z nim o czym porozmawiać. OT daje ci gwarancje ze nie trafisz na idiotów. Są tu różni ludzie z różnych warstw, ale wszyscy się kochają. Nie ma tu frajerów.
(gracz Delgado)

Tutaj masz dosyć inteligentnych odbiorców. Wbrew pozorom ludzie, którzy tu przyjeżdżają są albo wykształceni albo po prostu mądrzy. W takie rzeczy nie bawią się idioci, bo ci nawet nie obczajają klimatu. (...) Pójdzie się do kogokolwiek, to pomoże. Jak w pierwszym roku padło mi gardło to każdy miał tabletki na gardło i jadłem je jak cukierki.
(gracz Łazik)

Kocham to miejsce, bo takiej atmosfery jak tutaj nie ma nigdzie. Wszyscy co przychodzą są od razu przyjaciółmi. No chyba, że się piwo kończy. Wtedy wszyscy są wrogami barmana.
(gracz Banan)

Choć na co dzień uczestnicy larpa pochodzą z najrozmaitszych grup społecznych oraz wiekowych, to na czas trwania gry różnice te ulegają zatarciu. Codzienne role i statusy zajmowane w strukturze społecznej zupełnie tracą na znaczeniu, a gracze zaczynają stanowić homogeniczną całość:

Tu są lekarze, adwokaci, przyjeżdżają z żonami, z dziećmi jeszcze nie, bo OT to nie widok dla dzieci. Są to poważni ludzie, którzy w pewnym momencie rzucają wszystko, wydają na to poważne pieniądze, przyjeżdżają, żeby przez ten tydzień zapomnieć o tym wszystkim i żyć tutaj w tej chwili. (gracz Monku)

To jest wyjątkowy czas, który jest raz w roku. Są tu faceci z Warszawy, Gdańska. Przekrój ludzi jest szeroki. B.O.B'y[10] inwestują we wszystkich - od chłopca z pola po prawników i lekarzy. (gracz Bobi)

Pomimo różnorodności poszczególnych uczestników, w czasie trwania konwentu tworzy się folklor słowny, zrozumiały tylko dla aktorów rytuału. W dużej mierze dotyczy on samego zlotu i grup w nim występujących. „Wróć Stalinie, OldTown ginie”; „OldTown, OldTown”; „Sparta, Sparta chujta warta” oraz „Boby nieroby” to tylko nieliczne przykłady. Stanowią one bardzo hermetyczny kod językowy, który konstytuuje jego użytkowników w jednolitą wspólnotę.

PRZED LARPEM

Uczestnicy OT jeszcze przed przyjazdem przygotowują się do doświadczenia *communitas* m. in. poprzez wykonanie strojów i rekwizytów potrzebnych do gry. Okres ten jest momentem granicznym, który przygotowuje graczy do trwającego kilka dni larpa:

Im bliżej jest OT, tym bardziej się o nim myśli. Ja od miesiąca tak chodziłem nabuzowany (...) i nie ważne czy by się waliło i paliło, ja to pierdołę, mam wyjazd i mam wszystko gdzieś. (gracz Boniek)

Wszelkie czynności na tym etapie ustanawiają symboliczne akty separacji jednostki od społeczeństwa i spraw „tego świata” oraz jej dotychczasowego statusu.

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy dokładają wszelkich starań, aby wspólnie podzielana przestrzeń jak najlepiej odzwierciedlała realia postapokaliptycznego mia-

steczka. Tym samym powstają symboliczne strefy, takie jak bar, kasyno, kawiarnia, biblioteka, szpital, czy mury miasta:

Jest tutaj owiany sławą na pustkowiach bar (podobno niejedni przybywają do OldTown głównie z jego powodu), w którym można odpocząć i ugasić pragnienie. Dla lubiących hazard otworem stoi kasyno, a nadmiar energii można spożytkować na nocnych dyskotekach.

(Szperacze, OldTown online)

Wspólne terytorium, wokół którego organizują się uczestnicy zlotu, prowadzi do symbolicznego odczucia jedności[11].

Wraz z przybyciem na teren konwentu uczestnicy rozpoczynają czynności mające charakter rytuałów wyłączenia[12]. Najlepszym tego przykładem jest żmudny proces budowania obozów, w trakcie którego obszar lotniska przemienia się w świat dotknięty nuklearną zagładą. Podzielana w tym czasie przez graczy estetyka kontrastuje z wizualnymi kanonami w strukturze społecznej:

Prawdziwe postapo to praktyka, a nie piórka w dupie. W budowie obozu najważniejszy jest cień, piec, siedzenia i miejsca na rozbicie. Istotną jest też duża ilość fajnych elemencików, aby dodać klimatu. Na przykład te kółka, zarzewia, wyglądają tak koszmarnie, że to jest nieporozumienie wizualne. Ale są OldTown'owe i dlatego stoją w przedsiönku namiotu. (gracz Broziu)

LARP

Larpowanie sprzyja intensyfikacji poczucia *communitas*. Dlatego OT jest dla jego uczestników formą wyrażenia się poza powszechną strukturą. Gracze, wcielając się w przygotowane wcześniej postacie, w pełni zanurzają się w postapokaliptyczną rzeczywistość. Wspólnie „zawieszają” funkcjonowanie ról społecznych oraz stawiają czoła alienującej strukturze:

Ludzie potrafią grać tak świetnie, że ma się wrażenie, że rzeczywistość jest się w innym świecie.

(Użytkownik Lobogirl, SHAMO Fallout Community, wpis na forum z dnia 24-07-2008)

Klimat wylewał się litrami, bo każde z nas zajębiście larpowało. Nie szliśmy tylko po fabularne lupy, a celem było samo wczucie się. W odgrywaniu chodzi o myślenie jak twój bohater. Dzięki temu na chwilę przestajemy być tymi samymi ludźmi. (gracz Duch Klechy)

Absolwentka kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa oraz studentka Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. W czasie wolnym zajmuje się fotografią. Za jej pomocą wyraża swoje uwielbienie wobec dystopijnej estetyki. Z tego względu postapo, cyberpunk i steampunk to najznakomitsze kąski. Bierze udział w miejskich eskapadach, zwanych urban exploration. W przyszłości planuje zaznajomić się z dawną literaturą science fiction oraz zostać zegarmistrzem. Nie wiedzieć czemu, upodobała sobie kolor grynszpanowy.

*Mogę poudawać sobie kogoś zupełnie innego, mogę po-
folgować, mogę robić co chcę i gdzie chcę, mogę sobie
poszaleć.* (gracz Delgado)

*Teraz, jak wróciliśmy, poczułem się jak prawdziwy Stalk-
er. Szpej... ciach ciach ciach... radiacja... i do domu liczyć
kabone.* (gracz Duch Klechy)

ZŁAMANIE SPOŁECZNEJ STRUKTURY

We wspólnocie *communitas* wszystko staje się przez
chwilę dozwolone, tabu ulegają zawieszeniu, wolno reali-
zować fantazje, odwróceniu ulega zachowanie. Tego typu
wyzwolenie się ze struktur społecznych wpływa na auten-
tyczne doznania i bycie sobą:

*Spójrz tylko do baru. Ci ludzie pochodzą z różnych miejsc
w Polsce. Normalnie się nie znają i robią odmienne rzeczy.
To są normalni ludzie, którzy studiują bądź pracują, ale tu-
taj mogą być sobą. Mogą popuścić swoje wadze fantazji i ba-
wić się. Nie na chama. Tak, aby nikomu nie zrobić krzywdy, ale
każdy się bawi. (...) Można złamać klimat, w którym się żyje
codziennie. W przeciwieństwie do tego codziennego napierdala-
nia, tu można być sobą. Nie ma tego, że ktoś lub coś mi każe
być kimś innym. Na OT można być dowolnym. Przyszłość jest
nieznana, więc można sobie wymyśleć cokolwiek. Ta impreza
jest bardziej zdrowa dla umysłu, w końcu można poczuć to, że
nie trzeba się spinać i być sobą.* (gracz Broziu)

*Po wielu latach szukania w różnych klimatach stwier-
dziłem, że postapo to moje życie. Wkręciłem się w bractwo
B.O.B i okazało się, że to jestem cały ja. Życie w bunkrze
to moje życie. To jest zajebiste.* (gracz Bob)

*Tu jest taki luz, że odgrywam siebie swobodniej niż
w rzeczywistości.* (gracz Wędrowca)

ODERWANIE OD RZECZYWISTOŚCI

OT odzwierciedla świat po załamaniu się struktur społecz-
nych. Jego uczestnicy, wyzwalając się z czasu *societas*,
odczuwają nasilenie poczucia wolności:

*Człowiek jest bardziej wolny pomimo trudniejszych
warunków przetrwania.* (gracz Duch Klechy)

*Marzę o wolności i każda inna opcja jest mi niemiła.
W moim idealnym postapo wreszcie nie mam systemu nad
głową, nie muszę z kimś walczyć, ani się ukrywać. Wia-
domo, że jest walka o przetrwanie, ale nie jest to walka
z ustalonym wrogiem.* (gracz Bob)

Uczestnictwo w życiu wykreowanego miasteczka OT do-
starcza wielu ekstremalnych emocji:

*Myśmy byli już i tak zadowoleni z tych fantów co
znaleźliśmy, a jak zdobyliśmy jeszcze bombę zdolną do
wysadzenia całego miasta to już w ogóle był przerost
wrażeń.* (gracz zakonspirowany)

*Ucieszyłem się z tego, że mogłem sobie pochodzić z ekipą. Daje to
dużo wrażeń, że po prostu sobie idziesz, musisz coś znaleźć, czegoś
poszukać. Jakiś mutek może ci skądś zawsze wyskoczyć i trzeba
szybko rozwiązywać problem. Ta nieprzewidywalność. Trzeba
być elastycznym.* (gracz Willy)

*Niesamowite jest to, że pasja może być tak potężna, że czło-
wiek potrafi stworzyć alternatywny świat ze wszystkimi
detalami. Wygląd obozowisk B.O.B.ów i Taksiarzy zwałił
mnie z nóg. Nocny show był przeżyciem wręcz mistyecz-
nym, potraktowanie niektórych napromieniowanych mogło
przerazić, obrzędy religijne wywoływały u wielu skrajne
emocje.* (Użytkownik Lobogirl, SHAMO Fallout Community,
wpis na forum z dnia 24-07-2008)

*Na OT ludzie są naprawdę wczuci i wychodzą z nich
prawdziwe emocje.* (gracz Siekier)

RELAKS

Uczestnicy OT opisują to wydarzenie jako czas relaksu,
odpoczynku od codziennych trosk i odreagowania:

Tutaj można naprawdę wypocząć pomimo tego, że jednak coś się robi. Tutaj przyjeżdżamy poodpierałać za cały rok i nabrać siły. Normalnie nie potrafię odpoczywać, dlatego będę tu gościł nie wiadomo ile razy, choć zapierałem dwa i pół miesiąca jak głupi wół, aby tu pojechać. (gracz Xargas)

Teraz mężczyźni w normalnym świecie nie mają okazji wyżyć się. Nie ma polowań, nie leją się po pyskach mieczami, młotami. Nie ma jak odreagować. Muszą gdzieś pojechać i pokazać, że żyją. (gracz Broziu)

OldTown jest dla mnie odpoczynkiem od realnego świata. Wywaleniem z siebie całego syfu który gromadzi się jak idę do pracy, wracam do domu, ewentualnie muszę zajmować się takimi pierdolonymi problemami jak spuszczenie wody w kiblu. Jest to odpoczynek od rzeczywistości, choć ta rzeczywistość nadal siedzi nam na karku. (gracz Duch Klechy)

Ja żyję post-apokalipsą. OldTown i generalnie postapo to jest takie oderwanie się od rzeczywistości. Takie też schamienie się. Bo odchamiam się w pracy i mam tego powyżej uszu. (gracz 22)

Na OT jest takie wyluzowanie. Można odpocząć od wszystkiego od życia codziennego. To jest zupełnie inny świat. Zupełnie można zapomnieć o wszystkich problemach. Zdecydowanie OT to oderwanie od rzeczywistości, a nie tylko zabawa. W zabawie trzymasz się jakiegoś planu. Tutaj nie musisz niczego, dlatego cały rok się myśli o OT. (gracz Mania)

ODREAGOWANIE

Głównym powodem powstania oldtownowej *communitas* jest potrzeba odreagowania negatywnych emocji wytwarzanych w czasach praktycznie nieograniczonego dostępu do mediów, skąd wszędzie słyży się o prorocत्वach końca. Uczestnicy tej wspólnoty utożsamiają się ze światem po globalnej katastrofie, dzięki czemu osłabiają, a wręcz nawet odbierają moc potężnej istocie postapokaliptycznych wizji:

Spadnięcie planety na słońce byłoby najlepszą apokalipsą, ponieważ nie chciałbym żyć w apokalipsie. Realnie nie chciałbym tutaj być. Impreza na OT mi się podoba i podoba mi się to że to nie jest naprawdę. (gracz Wędrowca)

Ponadto gracze odczuwają, że coś znaczą dla tej małej społeczności. W trakcie larpa są w stanie w zauważalny sposób

wpłynąć na rozwój fabuły. W ciągu jednego zlotu społeczność ta nie przekracza granicy 300 osób, dlatego uczestnicy nie są między sobą anonimowi. Pozwala im to odkryć w sobie zdolność wpływania na otaczającą ich rzeczywistość:

Fajne jest to, że widzisz swój wpływ, swój wkład na tą społeczność, ponieważ jest ona dość mała. I tak naprawdę twoje działanie, jeśli jest to jakieś konkretne działanie, a nie po prostu przebywanie, może mieć po prostu jakieś odbicie w tym co będzie się działo, możesz mieć jakiś wpływ na innych. Nie jest się tutaj anonimowym. Po tym tygodniu to prawie każdego znalazłem albo z ksywy albo chociaż z twarzy. (gracz Duch Klechy)

KRYTYKA WSPÓŁCZESNYCH WARTOŚCI

Obrazy świata po globalnej zagładzie stanowią dystopię wywodzącą się bezpośrednio z naszej rzeczywistości. OT wydaje się być odbiciem realnego świata w krzywym zwierciadle, gdzie „wartości ulegają odwróceniu i białe staje się czarnym, a czarne białym”[13]. Wizja wszechobecnej izolacji w czasie barbarzyństwa, bezprawia bądź tyranii odzwierciedla nasze wewnętrzne niezadowolenie ze stanu, w jakim się aktualnie znajdujemy. Stanowi utopię negatywną, która „może być (...) wołaniem o zmianę stosunków panujących, jest bowiem ich diagnozą”[14]. OT to czas i miejsce, gdzie podkreśla się wycofanie z oficjalnych form działania społecznego. Stanowi on potencjalny okres analizowania głównych wartości i pewników kulturowych. Uczestnicy larpa, odczuwając potrzebę wyrażenia zastrzeżeń wobec otaczającej rzeczywistości, jawnie krytykują społeczeństwo w czasie *societas*:

Żyjemy w świecie totalnej iluzji. Totalnej ściemy. To wszystko jest jedna wielką wkrętą. (gracz Spartan)

Człowiek to zaraza na planecie, która wykorzystuje złoza ku własnej uciezce. Przynosimy sobie tylko cierpienie i ból. (gracz Bob)

Można sobie odpocząć od tego cholernego społeczeństwa, które jest zamknięte. Tu sobie każdy pomaga. W społeczeństwie tego nie ma. Nie ma tego, że ktoś, od tak, przychodzi do ciebie w mieście i jest przyjazny. (gracz Delgado)

Cała cywilizacja teraz opiera się na elektronice. Jesteśmy kompletnie uzależnieni od prądu. Ludzie z miast nie umieją polować, a nawet jeśli to nie ma tyle zwierzyny w lasach, aby wykarmić ludzkość. (gracz 47)

Wiele zależy od społeczeństwa. Teraz żyjemy w takim, gdzie w przeciwieństwie do OT, są wymagane pewne rzeczy jak np. schludny ubiór, umycie się, odpowiednia mowa, To są kompletnie dwa różne światy. (gracz Boniek)

Wpadamy w te cugi, kleszcze tego co tak naprawdę jest wymyślone i narzucone od góry. Wszyscy kopulują, zaciągają kredyty. A jak już zaciągają te kredyty i kopulują to chuuuj... byle ten telewizor był taki dobrze dokoksany. Za to większość osób, które tu przyjeżdżają mają gdzieś ten pęd szcurzy i kleszcze rzeczywistości. (gracz Spartan)

Rasa ludzka ma ten problem, że zasługuje na to wymarcie. Może i najpierw zabijemy molocha, ale potem zaczniemy znów się żreć między sobą. (gracz Bob)

OldTown jest w czymś w rodzaju dziwnej utopii, której nie można osiągnąć w zwykłym społeczeństwie, ponieważ każdy patrzy tylko na siebie. (gracz Delgado)

To miejsce pomaga sobie uświadomić czym jest nasza rzeczywistość. A nasza rzeczywistość to spanie, mieszkanie, pracowanie i tak w kółko – cztery dni, cztery popołudniówki, cztery noce. (gracz Wędrowca)

Dodatkowo uczestnicy konwentu wręcz z dumą podkreślają kontrast pomiędzy warunkami na OldTown, a tymi związanymi z codziennością w czasie *societas*:

Zamiast pojechać na zajebistą wycieczkę nad morze, to nie, lepiej jest przyjechać na OT, spać w zapylonych namiotach i przyczepiać sobie elektrody do jąder. (gracz Mały)

Gracze wprost krytykują normatywny system, który charakteryzuje się m. in. troską o wygląd zewnętrzny:

Jakoś specjalnie nie przejmowałem się myciem na OT, a jak wrócę będę co chwilę mył chociażby ręce, bo takiej higieny wymaga nasze społeczeństwo. Tutaj nawet spałem w tym samym ubraniu. Tylko się przykrywałem śpiworem. A w normalnej rzeczywistości jest ta presja społeczna, a na OT nikt nie będzie cię wytykał palcem, że śmierdzisz. (gracz Willy)

Z drugiej strony postapokalipsa, będąca świadomą lub nieświadomą manifestacją potrzeby lepszego świata, oferuje nadzieję na zmiany. Uczestnicy OT podczas larpa odgrywają narodziny nowej kultury, powstałej z popiołów starego świata. Przedstawiają skutki apokalipsy, które dają nadzieję realizacji ofiarowanej ludzkości szansy. Przedsta-

CELINA STRZELECKA, OldTown 2011

wione w tej konwencji zdarzenia mają miejsce bezpośrednio po globalnym kataklizmie bądź po dość znacznym, jednak wciąż niewystarczającym do odbudowy świata, odstepie czasowym. Także Armagedon, który spowodował wyzerowanie licznika dziejów ludzkości, zaczyna istnieć jako zatarty początek nowego świata, tworzonych na zgliszczach starego.

PO LARPIE

Końcowa aktywność uczestników OT to swoiste rytuały włączenia[15], które wprowadzają ponownie do czasu *societas*. Na tym etapie następują takie czynności, jak rozdanie nagród za najlepszy strój, obóz czy znakomite odegranie postaci. Do *communitas* wkrada się struktura, a gracze zaczynają myśleć o powrocie do codziennych zajęć. W tym samym czasie oczyszczają teren z jakichkolwiek pozostałości po larpie, pakują swoje rzeczy oraz żegnają się z pozostałymi uczestnikami zjazdu. Ich działania związane są z symbolicznymi aktami ponownej agregacji jednostki do społeczeństwa. Ostateczne potwierdzenie przynależności jednostki do dawnego stanu wyznacza wyjazd z opuszczonego lotniska. Gracze ze smutkiem myślą o powrocie do dawnych struktur:

Jak wrócę teraz do cywilizacji, to będzie mi się ciężko ogarnąć. Wszystko będzie inne, będę mógł usiąść na wygodnym kiblu, będzie tak jakoś luksusowo i będzie mi trochę tego brakować tych całych OldTown'owych rzeczy.

(gracz Duch Klechy)

Przejsie z jednego świata w drugi, będzie trudne. Zacznie się przejmować rzeczami, w które na OT miałeś wyjebane. W normalnym świecie nie da się mieć wyjebane, bo presja społeczeństwa jest zbyt duża, a na OT nie ma żadnej presji.

(gracz Willy)

WNIOSKI

Odnalezienie doświadczenia zwanego *communitas* jest ściśle związane z wiarą w nadchodzący koniec świata. W efekcie jest on zawarty w różnorodnych przedstawieniach związanych z kulturą masową. Te wyobrażone dramaty dostarczają rytuałów, za pomocą których wszelkie znane pozycje strukturalne ulegają przemodelowaniu[16]. W obliczu kataklizmów, nawet tych urojonych, „do najbardziej skutecznych mechanizmów obronnych ego przed takim podświadomym lękiem należy utożsamianie się z przerażającym obiektem. Dzięki temu pojawia się poczucie odebrania mocy owemu obiektowi”[17].

OldTown jest przykładem miejsca, które pomaga w zwalczaniu kryzysu wywołanego przez apokaliptyczne lęki. Ten odrębny świat konstruuje nowy porządek, wykluczający skrępowanie jednostek przymusowymi rolami. W zamian za to oferuje spełnienie i daje możliwość wyrwania się od codziennych konwencji. To medium umożliwiające ekspresję swoich odmienności, dzięki którym zapomina się o standardach kulturowych.

Uczestnicy OT, przekraczając granice klas i wieku, tworzą czasową wspólnotę empatyczną, w ramach której realizuje się określony i alternatywny pomysł na życie, umożliwiającą chwilową ucieczkę od nieokreśloności codziennych realiów[18]. Owa wspólnota wyrasta wskutek podzielanych zainteresowań, pomysłów na spędzanie wolnego czasu, ideałów i poglądów. Zbiorowo przeżywane doświadczenie, działanie, wyobrażenia i emocje spajają grupę i tworzą więzi oparte na wzajemnej pomocy. Powstaje szczególna kategoria „my”, w której każdy z osobna może poczuć się sobą, a świadomość wzajemnej tajemnicy lokuje się na marginesie struktury społecznej. Istnienie tej grupy opiera się na silnym poczuciu przynależności, która powstała w oparciu o potrzebę odreagowania społecznych lęków i zrozumienia sensu teraźniejszości.

PRZYPISY AUTORA

- [1] Liminoidalność według brytyjskiego antropologa Victora Turnera wiąże się z rozrywką i czasem wolnym oraz oznacza często świadomą marginalizację społeczną jako część gry, podejmowanej przez jednostkę. Jej geneza wywodzi się od kategorii liminalności stworzonej przez Arnolda van Gennepa dla opisów rytuałów przejścia.
- [2] Buchowski M., *Magia i Rytuał*, Warszawa 1993, s. 133.
- [3] Turner V., *Od rytuału do teatru*, Warszawa 2005, s. 67
- [4] Giddens A., *Konsekwencje nowoczesności*, Kraków 2008, s. 1.
- [5] Bauman Z., *Ponowoczesność jako źródło cierpień*, Warszawa 2000
- [6] Krasnodębski Z., *Postmodernistyczne rozterki kultury*, Warszawa 1996, s. 117
- [7] Turner V., *Proces rytualny*, Warszawa 2010
- [8] Ibidem. s. 20
- [9] Ibidem. s. 139
- [10] B.O.B – skrót od „Brotherhood of Beer”. Jest to nazwa konkretnej oldtownowej frakcji.
- [11] M. Maffesoli, *Czas plemion*, Warszawa 2008, s. 202.
- [12] Rytuały te wyłączają jednostkę z dotychczasowej grupy i odbierają jej dotychczasowy status. Są one zaznaczane chociażby poprzez oddalenie się od społeczności i rytualny ubiór.
- [13] Szacki J., *Spotkania z utopią*, Warszawa 2000, s. 192
- [14] Ibidem, s. 208
- [15] W przypadku tradycyjnych obrzędów przejścia rytuały te miały na celu nadanie nowego statusu poszczególnym jednostkom. Jednak w przypadku OT rytuały włączenia umożliwiają jego uczestnikom powrót do poprzedniego stadium w strukturze społecznej.
- [16] Turner V., op. cit., s. 174
- [17] Ibidem, s. 1
- [18] Maffesoli M., op. cit., s. 47

ŹRÓDŁA

- Bauman Z., *Ponowoczesność jako źródło cierpień*, Warszawa 2000
- Buchowski M., *Magia i rytuał*, Warszawa 1993
- Giddens A., *Konsekwencje nowoczesności*, Kraków 2008
- Krasnodębski Z., *Postmodernistyczne rozterki kultury*, Warszawa 1996
- Maffesoli M., *Czas plemion*, Warszawa 2008
- Szacki J., *Spotkania z utopią*, Warszawa 2000
- Turner V., *Od rytuału to teatru*, Warszawa 2005
- Turner V., *Proces Rytualny*, Warszawa 2010
- SHAMO Fallout Community [Online]. Protokół dostępu: <http://shamo.gry-online.pl/agora/index.php?showtopic=9147&st=20>. 2013, December 1
- Szperacze, OldTown, [Online]. Protokół dostępu: http://shperacze.radzu.info /index.php?option=com_content&task=view&id=14. 2013, December 1